

UZOQ MASOFADAGI OBYEKT LARNI MULTISENSORLI YONDASHUV ASOSIDA YUQORI ANIQLIKDA O'LGHASH TIZIMINI ISHLAB CHIQISH

Fazluddin Xusnuddinov¹, Jamshid Inoyatxodjayev², Yoqubov Otabek³

^{1,2,3}Toshkent shahridagi Turin politexnika universiteti, Mashinasozlik texnologiyasi va aviakosmik muhandisligi kafedrası

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19675189>

***Annotatsiya.** Mazkur maqolada uzoq masofadagi obyektlarni aniqlash, ularning masofasini baholash va 360° atrof-muhit kuzatuvini ta'minlash uchun mo'ljallangan ko'p sensorli majmuaning ilmiy-texnik asoslari yoritiladi. Tadqiqotda kamera, LiDAR, radar, IMU/GNSS hamda SLAM/sensor fusion algoritmlaridan tashkil topgan arxitektura tahlil qilinib, yagona kamera yoki Pan-Tilt-Zoom (PTZ) qurilmaga tayanishning cheklovlari ko'rsatildi. Kamera modullari uchun noaniqlik manbalari GUM tamoyiliga yaqin yondashuv asosida tizimlashtirildi hamda masofa ortishi bilan chuqurlik noaniqligining kvadratik ravishda o'sishi namoyish etildi. Natijalar uzoq masofali o'lchash vazifalarida multi-model majmua qo'llash ilmiy va amaliy jihatdan maqsadga muvofiq ekanini tasdiqlaydi.*

***Kalit so'zlar:** uzoq masofali o'lchash, ko'p sensorli majmua, LiDAR, radar, kamera, IMU/GNSS, sensor fusion, SLAM, kalibrlash, o'lchash noaniqligi.*

1. Kirish

Zamonaviy monitoring, mobil robototexnika, geodeziya, transport va sanoat avtomatlashtirish tizimlarida uzoq masofadagi obyektlarni barqaror aniqlash hamda ularning holatini miqdoriy baholash masalasi dolzarb bo'lib bormoqda. Bunday tizimlarda sensorning faqat ko'rish sifati emas, balki o'lchashga yaroqliligi, ob-havo barqarorligi, kalibrlash imkoniyati va noaniqlik budjeti ham asosiy mezon hisoblanadi.

Ko'p mualliflarning sharhlarida avtomatlashtirilgan tizimlarda kamera, LiDAR va radar bir-birini almashtiruvchi emas, balki bir-birini to'ldiruvchi sensorlar sifatida baholanadi [1], [2], [10]. Kameralar semantik aniqlash va vizual tasdiqlashda, LiDAR 3D geometriya va masofa bahosida, radar esa yomon ob-havo sharoitida masofa hamda nisbiy tezlikni aniqlashda kuchli ekanligi ko'rsatilgan.

Ushbu maqolaning maqsadi uzoq masofadagi obyektlarni aniqlik bilan o'lchash uchun ko'p sensorli majmuaning ilmiy asoslangan arxitekturasi taklif etish, kamera yoki vizual tizimning noaniqlik manbalarini tizimlashtirish hamda 300 m sinfidagi masofalarda stereovizion yechimning cheklovlarini ko'rsatishdan iborat.

2. Tadqiqot materiali va metodlari

Uzoq masofali o'lchash majmuasini loyihalashda birinchi navbatda "o'lchash" va "ko'rish" vazifalari o'zaro farqlanishi lozim. Oddiy PTZ (Pan-Tilt-Zoom) kamera katta hududni aylanib kuzatishi va obyektни yaqinlashtirish (zoom) imkonini bergani bilan, u har doim ham masofani yuqori aniqlikda o'lchashga mos emas.

Texnik talablar odatda quyidagilarni o'z ichiga oladi: i) 300 m sinfidagi masofalarda obyektни aniqlash va ajratish; ii) 360° atrof-muhit kuzatuvini; iii) kunduzgi va tungi rejimlarda

ishlash; iv) tuman, chang, yomg'ir va kontrast pasayishi sharoitida barqarorlik; v) mobil platformaga integratsiya; vi) vaqt va fazo bo'yicha kalibrlashga yaroqlilik.

Shu nuqtai nazardan, bitta stereo yoki monokulyar kamera asosidagi tizim uzoq masofada chuqurlikni baholashda keskin cheklanishga ega. NI ma'lumotiga ko'ra, stereo tizimning chuqurlik rezolyutsiyasi masofa kvadratiga proporsional ravishda yomonlashadi [6]. Shu sababli mazkur ishda ko'p sensorli arxitektura, funktsional taqqoslash va GUM tamoyiliga yaqin noaniqlik tahlili asosiy metodik yondashuv sifatida tanlandi.

3. Taklif etilayotgan ko'p sensorli majmua arxitekturasi

Muammoning yuqoridagi tahlili asosida uzoq masofali o'lchash uchun quyidagi majmua tavsiya etiladi: uzoq masofali LiDAR, atrof-muhit radarlari, kameralar, GNSS/IMU moduli, vaqtni sinxronlash va tashqi-ichki kalibrlash bloki, SLAM va sensor fusion moduli.

Taklif etilgan arxitekturada LiDAR asosiy masofa va geometriya qatlamini shakllantiradi. Masalan, uzoq masofali LiDARlar 10 % qaytaruvchanlikda ham sezilarli masofalarda ishlashi, yuqori qaytaruvchan obyektlarda esa undan ham uzoq nuqtalarni qayd etishi mumkin [3]. Radar modullari esa chang, tuman, yomg'ir yoki qor sharoitida masofa va nisbiy tezlik bo'yicha barqaror axborot beradi [4], [5], [10].

1-rasm. Uzoq masofali ko'p sensorli o'lchash majmuasining tavsiya etilgan funksional sxemasi.

Kameralar sahnaning semantik tarkibini, rang va teksturani beradi. Shu bilan birga, ular yoritilganlik, tuman, yomg'ir, qor va kuchli kontrast o'zgarishlariga sezgir [2], [10]. Shu bois uzoq masofali o'lchash vazifasida kamera semantik qatlam sifatida, LiDAR va radar esa metrik qatlam sifatida ko'riladi.

3.1. Sensor turlarining vazifaviy taqqoslanishi

Quyidagi jadvalda taklif etilgan majmuadagi asosiy sensorlarning vazifaviy o'rni umumlashtirildi.

Sensor turi	Asosiy ustunligi	Asosiy cheklovi	Majmuadagi roli	Manbaviy asos
Kamera	Semantik aniqlash, tekstura, rang	Masofa va tezlikni bevosita aniq bermaydi; yorug'lik va ob-havoga sezgir	Klassifikatsiya va vizual tasdiqlash	[1], [2], [10]
LiDAR	3D geometriya va masofa bahosi	Yomon ob-havoda ishlashi pasayadi, narxi nisbatan yuqori	Asosiy fazoviy o'lchash sensori	[1], [2], [3], [10]
Radar	Masofa va nisbiy tezlik, ob-havo barqarorligi	Semantik kontur va tasviriy tafsilot cheklangan	Barqaror masofa va tezlik qatlami	[2], [4], [10]

1-jadval. Sensor turlarining ko'p sensorli majmua tarkibidagi funksional o'rni.

2-rasm. Kamera, LiDAR va radar sensorlarining adabiyotlar asosidagi sifat jihatidan funksional ustunliklari.

4. Ko'rish tizimi uchun noaniqlik tahlili

O'lchash tizimi loyihasining ilmiy asoslangan bo'lishi uchun faqat sensor nomini tanlash yetarli emas. Natija bilan birga uning noaniqligini ham baholash talab etiladi. NISTning GUM bo'yicha sodda qo'llanmalarida noaniqlik manbalarini alohida ajratish, ularni standart noaniqliklarga keltirish va keyin kvadratik yig'indi orqali birlashtirish tavsiya etiladi [9].

Kamera asosidagi metrik tizimlarda noaniqlikning eng muhim manbalari quyidagilardan iborat: ichki parametrlar va distorsiyani aniqlashdagi xatolik, reprojeksiya xatosi, subpiksel darajadagi disparity aniqligi, obyektiv fokus parametrlari, baza uzunligi, tebranish va atmosfera sababli tasvir degradatsiyasi [6]-[9].

Quyida keltirilgan jadval tajriba o'lchovi emas, balki dizayn bosqichidagi namunaviy noaniqlik budjeti bo'lib, u stereovizion modulning masofa bo'yicha cheklanishini ko'rsatish uchun tuzildi.

Noaniqlik manbasi	Belgilani shi	Standart noaniqlik	Izoh
Kalibrlash reprojeksiya qoldig'i	u1	0.30 px	Loyihaviy maqsadli qiymat; OpenCV bo'yicha RMS xatolik amaliy mezon hisoblanadi [7].
Subpiksel disparity aniqligi	u2	0.20 px	NI hujjatiga ko'ra amalda taxminan 1/5 pikselga qadar aniqlash mumkin [6].
Atmosfera va kontrast yo'qotilishi	u3	0.35 px	Dizayn bosqichidagi konservativ taxmin; tuman va xiralik tasvir sifatini pasaytiradi.
Montaj va vibratsiya ta'siri	u4	0.25 px	Dizayn bosqichidagi taxmin; mexanik beqarorlik bilan bog'liq.
Birlashgan standart noaniqlik	uc	0.56 px	$uc = \sqrt{u1^2 + u2^2 + u3^2 + u4^2}$. GUM tamoyiliga ko'ra [9].

2-jadval. Stereo ko'rish modulining dizayn bosqichidagi namunaviy noaniqlik budjeti.

Stereo geometriya uchun chuqurlik rezolyutsiyasi z ning kvadratiga proporsional ravishda ortadi [6]. Shu sababli birlashgan disparity noaniqligi $\sigma_d = 0.56$ px qabul qilinganda, masofa bo'yicha kutiladigan xatolik tez o'sadi.

Masofa, m	Baholangan chuqurlik noaniqligi, m	Izoh
50	0.10	Vizual tizim qisqa-orta masofada hali foydali bo'lishi mumkin.
100	0.39	Aniqlik pasaya boshlaydi; verifikatsiya uchun qo'shimcha sensor zarur.
200	1.55	Yuqori aniqlik talablarida kameraning o'zi yetarli emas.
300	3.48	300 m da kamera asosidagi stereo tizimning o'zi bilan yuqori aniqlik olish mushkul.

3-jadval. Namunaviy stereovizion modul uchun masofa bo'yicha baholangan chuqurlik noaniqligi.

3-jadval va 3-rasm natijalari uzoq masofadagi o'lchash tizimi uchun muhim xulosani beradi: kamera moduli, hatto katta baza va nisbatan uzun fokusli obyektiv bilan ham, 300 m sinfidagi masofada mustaqil va yuqori aniqlikli metrik sensor bo'la olmaydi. Shu sababli u ko'proq semantik va yordamchi qatlam sifatida qaralishi lozim.

3-rasm. Stereo ko'rish tizimida masofa ortishi bilan chuqurlik noaniqligining kvadratik o'sishi.

5. Natijalar va muhokama

Amaliy tizimlar tahlili ham aynan shu xulosani tasdiqlaydi. Zamonaviy multimodal fusion muhitida kameralar, LiDARlar, radarlar, GPS va IMU modullaridan tashkil topgan sensor to'plamlari keng qo'llanadi [1], [2], [10]. Bu yondashuv biror sensor ishdan chiqsa yoki yomonlashsa, boshqasi bilan funksional barqarorlikni saqlashga imkon beradi.

Kalibrash masalasi bu yerda markaziy o'rin tutadi. Sensor kalibrash har qanday avtonom tizim uchun asosiy blok hisoblanadi [1]. Haqiqatan ham, vaqt bo'yicha sinxronlash, tashqi va ichki parametrlarni aniqlash, koordinata tizimlarini birxillashtirish hamda harakat paytidagi vibratsiyalarni kompensatsiya qilish natijaning yakuniy aniqligiga bevosita ta'sir ko'rsatadi.

Majmuaning tavsiya etilgan ishlash mantiqi quyidagicha ifodalanadi: kamera oqimlari obyektlarning semantik tavsifini va ROI sohalarni beradi; LiDAR nuqta buluti 3D sirtlar va to'siqlarni aniqlaydi; radar tezlik va masofa qatlamini taqdim etadi; GNSS/IMU esa lokalizatsiya uchun tayanch bo'ladi. Ushbu qatlamlar fusion modulida birlashtirilib, keyingi bosqichda SLAM va qaror qabul qilish bloklariga uzatiladi.

Shu bilan birga, maqolada keltirilgan noaniqlik hisoblari tajriba natijasi emas, balki dizayn bosqichidagi ilmiy baholashdir. Real tizim qurilgach, statik va dinamik stand sinovlari o'tkazilishi, kalibrash qayta tekshirilishi va kengaytirilgan noaniqlik qiymati eksperimental ravishda aniqlanishi zarur.

6. Xulosa

Uzoq masofadagi obyektlarni aniqlik bilan o'lchash uchun bitta optik moslama yoki bitta aylanuvchi kamerani asosiy sensor sifatida tanlash yetarli emasligi ilmiy va amaliy manbalar asosida ko'rsatildi.

Taklif etilgan ko'p sensorli majmua - uzoq masofali LiDAR, radar, fiks kameralar, IMU/GNSS, vaqt-va fazo kalibrash bloki hamda SLAM/fusion algoritmlaridan iborat arxitektura - uzoq masofali monitoring va metrik baholash vazifalari uchun maqsadga muvofiq ekani asoslandi.

Ko'rish tizimi uchun tuzilgan namunaviy noaniqlik budjeti va stereo geometriya bo'yicha hisoblar masofa oshishi bilan chuqurlik noaniqligi keskin ortishini ko'rsatdi. 300 m sinfidagi masofalarda stereovizion tizim mustaqil yechim sifatida emas, balki boshqa sensorlar bilan integratsiyada ko'rilishi lozim.

Kelgusida mazkur ishni tajriba sinovlari, real sensor konfiguratsiyasi bo'yicha kalibrash protokoli, ob-havo holatlariga bog'liq xatoliklar modeli va kengaytirilgan noaniqlik tahlili bilan boyitish maqsadga muvofiq.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Yeong D.J., Velasco-Hernandez G., Barry J., Walsh J. Sensor and Sensor Fusion Technology in Autonomous Vehicles: A Review // *Sensors*. – 2021. – Vol. 21, No. 6. – Art. 2140.
2. Qian H. va hammualliflar. A Review of Multi-Sensor Fusion in Autonomous Driving // *Sensors*. – 2025. – Vol. 25, No. 19. – Art. 6033.
3. Ouster. OS2: High-Precision Long-Range Lidar for Autonomous Systems [elektron manba].
4. Bosch Mobility. Radar systems for Off-highway applications [elektron manba].
5. Bosch Mobility. Localization for assisted and automated driving [elektron manba].
6. National Instruments. What to Expect from a Stereo Vision System [elektron manba].
7. OpenCV Documentation. Camera Calibration [elektron manba].
8. Cledat E., Cucci D.A., Skaloud J. Camera Calibration Models and Methods for Corridor Mapping with UAVs // *ISPRS Annals of the Photogrammetry, Remote Sensing and Spatial Information Sciences*. – 2020.
9. Possolo A. Simple Guide for Evaluating and Expressing the Uncertainty of Measurement Results. – NIST Technical Note 1900, 2015.
10. Wei Z. va hammualliflar. MmWave Radar and Vision Fusion for Object Detection in Autonomous Driving: A Review // *Sensors*. – 2022. – Vol. 22, No. 7. – Art. 2542.